

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15005280>

РЕШЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Умирзакова Наргиза Акмаловна

Доцент (PhD) кафедры общественных наук с курсом биоэтики
Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ)
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. г. Ташкент

Инагамова Сабина Давроновна

Студентка лечебного факультета
Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ)
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан г. Ташкент

Аннотация. Главным показателем устойчивого развития цивилизованного государства является здоровье нации. Приоритетными направлениями развития узбекской медицины обозначены обновление материально-технической базы медицинских учреждений, особенно государственных и повышение квалификации медицинских работников всех уровней. Однако, в условиях цифровизации остаются не решёнными этические проблемы медицинских услуг, это защита персональных данных пациентов, создание технической модели врача и пациента.

В статье приведены основные законодательные документы Республики Узбекистан по совершенствованию деятельности сферы здравоохранения. Целью настоящей статьи является оценка современного состояния здравоохранения в Республике Узбекистане, и разработка предложений по его совершенствованию в условиях цифровизации. Сделаны заключения о марально-этических проблемах цифровизации медицины.

Ключевые слова: медицина, медицинская помощь, пандемия, пациент, консультация, медицинские учреждения, исследование, информация, технология, цифровизация, медицинская этика.

Annotation. *The main indicator of the sustainable development of a civilized state is the health of the nation. The priority directions for the development of Uzbek medicine are updating the material and technical base of medical institutions, especially state-owned ones, and increasing the qualifications of medical workers at all levels. However, in the context of digitalization, ethical problems of medical services remain unresolved, such as the protection of personal data of patients, the creation of a technical model of a doctor and a patient.*

The article presents the main legislative documents of the Republic of Uzbekistan on improving the activities of the healthcare sector. The purpose of this article is to assess the current state of healthcare in the Republic of Uzbekistan, and develop proposals for its improvement in the context of digitalization. Conclusions are drawn about the moral and ethical problems of digitalization of medicine.

Keywords: *medicine, medical care, pandemic, patient, consultation, medical institutions, research, information, technology, digitalization, medical ethics.*

Введение. Пережитые миром годы пандемии выявили важность внедрения инновационных технологий в сферу медицины, что безусловно повысит эффективность работы медицинских учреждений. Реализация такого масштаба проектов требует от медицинских работников освоения новых знаний, изучения теоретических аспектов инновационной медицины и объективной оценки текущего состояния здравоохранения на местах. Внедряя передовые методы ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) можно поднять на высокий качественный уровень оказания медицинской помощи населению, широко применять новые технологии диагностики и лечения. В этом вопросе очень важным являются организация совместной работы программистов и врачей. Приоритетными направлениями развития узбекской медицины обозначены обновление материально-технической базы медицинских учреждений, особенно государственных и повышение квалификации медицинских работников всех уровней. Однако, в условиях цифровизации остаются не решёнными этические проблемы медицинских услуг, это защита персональных данных пациентов, создание технической модели врача и пациента и т.д.

В статье приведены основные законодательные документы Республики Узбекистан по совершенствованию деятельности сферы здравоохранения. Целью настоящей статьи является оценка современного состояния здравоохранения в Республике Узбекистане, и разработка предложений по его совершенствованию в условиях цифровизации. Сделаны заключения о морально-этических проблемах цифровизации медицины.

Методы и материалы. Изучения оказанной государственной поддержки сферы здравоохранения Республики Узбекистан за годы независимости показали значительное совершенствования её нормативно-правовой база: приняты Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» (от 29 августа 1996 года №265-I), Закон Республики Узбекистан «Об охране репродуктивного здоровья граждан» (от 11 марта 2019 года), Указы Президента Республики Узбекистан №УП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», №УП-6110 от 12 ноября 2020 года «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ», Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-5199 от 28 июля 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оказания специализированной медицинской помощи в сфере здравоохранения» и № ПП-140 от 01.05.2023 г. «О дополнительных мерах по цифровизации системы здравоохранения».

Последним предусмотрено создание цифрового здравоохранения, и разработка программного обеспечения. Для финансирования проекта «Поддержка реформ по цифровизации здравоохранения» между Узбекистаном и банком «KfW» подписаны заемное соглашение в размере 45 млн евро на срок 12 лет, включая пятилетний льготный период, а также грантовое соглашение в размере 5,5 млн евро. [1]

Обсуждение. Анализ современного состояния узбекской медицины за 2020 - 2023 годы показал значительное повышение потенциала лечебных учреждений (таблица 1.)

Таблица 1.

Основные показатели развития сферы медицины в Республике Узбекистан [5]

Показатели	Ед.изм.	годы				
		2020	2021	2022	2023	2023 год в % к 2020 году
Количество больничных учреждений	единиц	1232	1281	1328	1432	116
Количество больничных коек	тыс.коек.	153	161	170	175	114
Численность врачей различных специальностей	тыс.чел.	92	93	98	104	113
Численность среднего медицинского персонала	тыс.чел.	366	370	378	388	106
Объём оказанных услуг	трлн.сум	3,4	5,1	6,6	8,6	в 2,5 раза

Как видно из таблицы по всем изучаемым показателям в республике достигнуты положительные результаты. Анализ показателей деятельности узбекской медицины за последнее три года, показали стабильное развитие данной сферы.

Применение цифровых технологий в медицинских учреждениях создаст единую платформу, где со всех клиник будет размещена информация о пациентах и результатах их лечения. Платформа в будущем может стать единой базой, для проводимых научных исследований.

Результаты. Развитие сферы медицины находится под пристальным вниманием нашего государства. В республике были приняты ряд Государственных программ, в числе которых, Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158, которым был обусловлен процесс цифровизации всех отраслей экономики, в.т.ч. и медицины. [2,4]

Министерство здравоохранения Узбекистана в рамках проекта государственной поддержки цифровых реформ в сфере здравоохранения разработало план по цифровизации деятельности медучреждений на 2022-2026 годы. На основании этого документа, приоритетным направлением отмечано создание ИКТ-инфраструктуры для подключения к интернету и компьютеризации лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), аптек и органов управления здравоохранением.[3]

В 2025 году на развитие здравоохранения будет выделено 41 трлн сумов. Предусмотрено, так же создание "единой электронной платформы" по мониторингу показателей здоровья населения. в качестве первоочередных мероприятий в области цифрового здравоохранения были определены следующие компоненты: электронный рецепт, электронное направление, электронная регистрация, мобильные услуги, телемедицина. В рамках данного проекта к 2025 году будет создана платформа цифрового здравоохранения для цифровизации бизнес-процессов в ЛПУ и аптеках. [4]

Заключение. Исследуя перспективы развития цифровизации сферы медицины, мы пришли к выводу, что суть инноваций заключается в создании обширной базы для научных исследований, составлению достоверной статистики, определению направления медицины больше нуждающейся финансированию и совершенствованию. Однако, остаётся открытым вопрос решения этических проблем, в результате цифровых реформ отрасли, которых можно сгруппировать в следующие аспекты:

практика пандемии COVID -19 показала необходимость совместного живого участия государства, медицины и населения в соблюдении норм санитарной гигиены. В этих условиях гораздо актуальными были разработка правовых норм здоровья, таких как, интересы детей, здоровья населения, право лиц относящихся к группе риска;

противоречия этики и права с развитием медицинских технологий, права детей «из пробирки» и проблема «лишних эмбрионов», права субъектов

репродуктивных технологий и объектов применения, праву на жизнь и отказ от нее, включая право врача на отказ и защиту риска;

цифровизация здравоохранения опасно так же, такими факторами как создание больших данных медицинской информации на национальной, региональной уровнях и малых групп населения, которое может привести к потере врачами профессионального влияния;

Так же одним из факторов является снижение активности населения в сохранении своего здоровья, которое не решается ИКТ технологиями. Здесь важно продвижение лечащими врачами здорового образа жизни своих пациентов, в том числе создание стимулов для граждан здоровому питанию, отказа от вредных привычек, занятия спортом всех возрастных категорий.

Главным показателем устойчивого развития цивилизованного государства является здоровье нации.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, О дополнительных мерах по цифровизации системы здравоохранения от 01.05.2023 г. № ПП-140;
2. Указ Президента Республики Узбекистан, О стратегии действий по дальнейшему развитию республики узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947;
3. Указ Президента Республики Узбекистан, О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы от 28.01.2022 г. № УП-60;
4. Умирзакова Н.А. Биоэтика фанининг интегративлик хусусиятлари / Фалсафа ва хаёт // Халқаро илмий журнал.- 2024. №1 (24). - Б.42-48.
<https://tadqiqot.uz/index.php/philosophy/article/view/9780/9335>
5. Умирзакова Н. А., Инагамова С. Д. Институциональные аспекты формирования биоэтики в медицине // Материалы международной научно-практической онлайн конференции «Биоэтика и медицинское право»/-Ташкент: “Academic Research” MCHJ, 2023 год.-С.128-132.

<https://repository.tma.uz/xmlui/bitstream/handle/1/9746/10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

6. Умирзакова Н.А. Методологический анализ междисциплинарности и интегративности биоэтики на примере применения вспомогательных репродуктивных технологий. / Modern Scientific Research International Scientific Journal Vol1 Issue 4. – 2023. - P.232-249.
<https://academicsresearch.ru/index.php/MSRISJ>
7. Умирзакова Н.А. Problems and solutions of socialization of bioethics in Uzbekistan / ISSN 2690-9626 (online), Published by “Global Research Network LLC” under Volume: 4 Issue: 9 in Okt -2023. AJSHR, Vol. 4, No.9,Okt.2023.-P.55-58.
8. Умирзакова Н.А. Методологический анализ междисциплинарности и интегративности биоэтики на примере применения вспомогательных репродуктивных технологий. / Modern Scientific Research International Scientific Journal Vol1 Issue 4. – 2023. - P.232-249.
9. Интернет сайты:
<https://tihe.uz/ru/novosti/v-uzbekistane-rastet-chislo-bolxnic--statistika>